

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДИНЫ РУБИНОЙ

Чхетиани Темурбек Леревич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10468028>

Аннотация: В статье рассматривается жанровое своеобразие трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка». Исследователи уже не раз указывали на то, что данную трилогию можно отнести к жанру семейной хроники, поскольку в произведениях использован характерный для семейной хроники хронотоп. Его специфику составляет использование локуса «дома» как символа единения семьи и выделение структурирующей повествование функции художественного времени. Однако вопрос о жанровом своеобразии этого произведения скорее поставлен, нежели решен, что подчеркивает своевременность предпринятого нами исследования.

Ключевые слова: жанр, трилогия, семейная хроника, роман, художественное время, хроникальность.

Abstract: The article examines the genre originality of Dina Rubina's trilogy "The Russian Canary". Researchers have repeatedly pointed out that this trilogy can be attributed to the genre of family chronicle, since the chronotope characteristic of the family chronicle is used in the works. Its specificity is the use of the locus of "home" as a symbol of family unity and the allocation of the narrative structuring function of artistic time. However, the question of the genre originality of this work has been raised rather than resolved, which underlines the timeliness of the research we have undertaken.

Keywords: genre, trilogy, family chronicle, novel, artistic time, chronicling.

Семейная хроника как жанр сложилась в русской классической литературе в XIX веке. Романная традиция семейных хроник в русской литературе начинается с творчества С.Т.Аксакова, М.С. Салтыкова-Щедрина и В.С.Соловьева. К жанрообразующим факторам семейной хроники исследователи относят тенденцию к изображению неразрывной связи истории жизни человека с историей общества, детерминацию закономерностей общественных изменений через описание частной жизни героя. Семейной хронике присущи хроникальность, линейное время, экстенсивный сюжет, чередующий сцены меняющейся действительности. Жанровая структура хроники обусловлена темпом, длительностью и порядком отражаемых событий. Важнейшая жанровая

составляющая семейной хроники — особый хронотоп, который, во-первых, содержит в качестве обязательного элемента топос дома как семейного очага, а во-вторых, структурирован идеей неразрывности, сопричастности личного и исторического времени. Представляется, что Дина Рубина в трилогии «Русская канарейка» обращается именно к такому традиционному жанру семейной хроники хронотопу.

В первой же книге – «Желтухин» - встречается описание дома: «Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат» [3;67]. Этот дом становится символом рода Этингеров, барометром, показывающим состояние (духовное и материальное) семьи в той или иной момент ее развития. Жильцы этого дома многое пережили: взлёты, потрясения, триумфы и падения.

В советское время происходит «разрушение» дома, в который заселяются посторонние люди. Дом становится уже не Домом Этингеров, а настоящей коммунальной квартирой. Разрушение семейного очага будет происходить последовательно, знаменуя разрушение единства семьи: «В то время квартиру Гаврилы Оскаровича еще не свели к одной лишь Эськиной комнате и Стешиной антресоли, хотя супружескую спальню Этингеров уже занимал шофер какого-то портового начальника, с женой и двумя шумными и толстыми мальчиками-близнецами, а в Яшиной комнате поселилась стенографистка Управления железной дороги со старой тёткой» [3;133].

Дом Этингеров всегда был наполнен музыкой и талантливыми людьми, но тяжёлые испытания, вызванные прежде всего революцией, гражданской войной, политикой Советского союза, оказались разрушительными. Всё, что таил этот дом в себе, постепенно сгорало. Дом стал переполнен новыми соседями. Ванная комната дома Этингеров раздробилась на три комнаты: «Ванну, величественную ладью на бронзовых лапах, превратила в кровать рыжая Лида» [3;143]. Большой Этингер сходил с ума, оттого, что творилось в доме, он не находил себе места, как и все члены этой семьи: «Собственно, от квартиры остались одна только Эськина комната да Стешина антресоль» [3;188].

Постепенное отчуждение семьи от дома связано не только с утратой комнат и реликвий. Изменяется атмосфера вокруг, советская культура,

чуждая духу Этингеров, вытесняет оставшихся членов семьи не только из родового гнезда, но и из страны.

В конце романа «Желтухин» дом Этингеров разделяет участь большей части семейства, «погибая» вместе с некоторыми членами семьи, с культурным наследием прошлого. Вместе с тем он довлеет над членами рода своим прошлым и невозможностью вырваться из всего того, что происходило в нём. Поэтому крах дома в романе становится символом ломки традиций и стереотипов, кардинальной смены вех в истории семьи. В романе есть еще один дом и еще один род, представляющий семью из Алма-Аты. Этой семье пришлось тоже пережить многое: потери, неудачи. Семья была не богатой, но и не бедной, в их дома всегда царили тишина и покой. Этот дом сохранил семейные реликвии, антиквариат, например, бюро с документами и фотографиями, шкафчик с откидной доской.

Итак, образ дома в семейных хрониках наряду со своими конкретно-бытовыми чертами превращается в знаковый элемент культурного пространства, которое преобразует по своему образу и подобию реальное бытие, окружающее человека. И этот образ становится одним из важных жанрообразующих факторов в семейной хронике.

Другим аспектом, который говорит о присутствии традиций семейной хроники в трилогии Д.Рубиной «Русская канарейка», становится организация художественного времени. Специфическими чертами художественного времени в этом жанре является линейность: отображение жизни нескольких поколений одной семьи и описание значительного периода времени, прослеживание связности исторического времени с личным временем. В романе время показано стремительным и статичным одновременно, читатель как будто вместе с повествованием несетя по коридорам времени героев. Время как объективная реальность и время как психологическое переживание – это одновременно художественная и философская проблема.

В трилогии Д.Рубиной «Русская канарейка» история разворачивается то в хронологическом порядке, то не в хронологическом порядке. Автор то останавливается на современности, то возвращает повествование далеко назад, то «намекает» на события будущего. Жизнь обоих семейств полна легенд, тайн, трагедий и недомолвок. Читатель не может не обратить внимания на то, что, кроме Большого Этингера, никто из главных героев не создал собственной семьи. Эська, Барышня, яркая в молодости, отцвела «пустоцветом», так и выйдя замуж. Стеша и не думала о вступлении в брак,

а мать Леона, шальная Владка, кажется вообще никогда не была способна к семейной жизни. И в Алма-Ате героини тоже терпят неудачу в личной жизни. Так, Зверолов Каблуков и его сестра одиноки, Илья вообще овдовел в день, когда родилась его дочь.

И все-таки и один, и другой род выстояли, в них сохранились семейные легенды, реликвии, внутренняя, кровная связь. Выстояли, несмотря на революцию, войны, развал Советского Союза. На фоне меняющихся исторических и географических декораций героини рождаются, живут и умирают, пока по воле судьбы и автора не происходит знакомство Леона с Айей.

Список литературы:

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
2. Никольский Е.В. Истоки и развитие жанра «семейная хроника» в русской литературе: от Нестора до наших дней // Традиции в русской литературе. Н. Новгород. 2011. С. 11-23.
3. Тынянов Ю.Н. Литературный факт// Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М, 1993. С.122.
4. Чхетиани Т.Л. Особенности колоративной лексики в романе Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы» // Tafakkur va Talqin. Iqtidorli talabalar, magistrantlar, tayanch doktorantlar va doktorantlarning ilmiy maqolalar to'plami – 2022. - С. 449-454
5. Чхетиани Т.Л. Лингвистические доминанты романа Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы» // Filologik tadqiqotlarning yangi bosqichi: zamonaviy tendensiyalar va istiqbollar mavzusidagi ilmiyu-amaliy anjuman materilallari. - Vuxoro, 2023. - С.188-192.
6. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
7. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
8. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
9. Bahronovna R. G. Epic Interpretations of the Image of Trees in Uzbek Folk Tales //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 330334.

10. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 278-283.
11. Lerich C. T. The Psychologism of the Plays of A. Vampilov //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 273-277.
- 12.
13. Чхетиани Т. Л. ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ» //Языки и литература в поликультурном пространстве. – 2021. – С. 236-240.
14. Болтаева М. Ш. Изучение пропедевтического курса русской литературы в контексте теории межкультурной коммуникации //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 14 (98). – С. 31-36.
15. Abduganievna S. R. Semiotic Analysis of a Literary Text //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 3. – С. 51-56.
16. TX A. S. S. A. et al. Learning Strategies and Learner Characteristics //International Journal on Integrated Education. – Т. 2. – №. 6. – С. 206-208.
17. Эргашева Д. К. Культурологический аспект художественного произведения //Мировая наука. – 2020. – №. 11. – С. 169-172.
18. Мустафоева Л. М. Изучение особенностей поэзии В. Высоцкого в современной филологии //Проблемы педагогики. – 2018. – №. 2 (34). – С. 29-31.
19. Usmanovna R. L. Comparative Analysis of Composite Words //JournalNX. – С. 469-470.
20. Fayzullaev M., Alieva Z. RUHNING HOLAT FE'LLARINING FOYDALANISH TIZIMI HAQIDA //Eurasian Journal of Academic Research. - 2023. - 3-jild. - Yo'q. 1 3-qism. - S. 2

